

М.А. Лазарев,канд. пед. наук, начальник научно-исследовательского отдела
Чеховский техникум, Московская область
e-mail: humanityspace@gmail.com**О.В. Стукалова,**д-р пед. наук, доц.
ФГБНУ ИХОиК РАО
e-mail: chif599@mail.ru

УДК 37.09:78.03

DOI 10.20339/AM.08-19.087

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ¹

Представлены результаты исследования по апробации разработанной авторами функциональной модели оценки качества культурологического образования в информационном пространстве. К экспериментальной работе были подключены вузы Москвы, Ульяновска, Набережных Челнов, Ленинградской области, а также колледжи Московской области. Данная модель учитывает требования комплексного подхода к оценке качества образования и представляет собой совокупность функциональных компонентов. Данная функциональная модель направлена также на оценку имманентных становлению «человека культуры» процессов социализации и инкультурации. Доказана эффективность разработанной авторами функциональной модели.

Ключевые слова: культурологическое образование, информационное пространство, оценка качества образования, обучающиеся, критерии.

FUNCTIONAL MODEL FOR EVALUATION OF QUALITY OF CULTURAL EDUCATION IN MODERN INFORMATIONAL SPACE

M.A. Lazarev is Cand.Sci. (Pedagogy), head of scientific research department at Chekhov Technical College, Moscow Region; and **O.V. Stukalova** is Dr.Sci. (Pedagogy), doc. at Institute of Art Education and Cultural Studies of Russian Academy of Education

Presented are results of research on testing of developed by the authors functional model for evaluating of quality of culturological education in information space. To experimental work were attracted higher educational institutions of Moscow, Ulyanovsk, Naberezhnye Chelny and Leningrad region, as well as colleges of the Moscow region. This model takes into account requirements of integrated approach to assessing quality of education and presents itself as combination of functional components. This functional model is also aimed at assessing immanent to formation of "person of culture" processes of socialization and inculturation. Proved is effectiveness of elaborated by the authors functional model.

Key words: culturological education, informational space, evaluation of quality of education, students, criteria.

Современное информационное пространство предъявляет высокие требования к уровню культурологического образования обучающихся, поскольку именно освоение качеств, отражающих высокий уровень общей культуры личности, в т.ч. коммуникативной культуры, информационной культуры, рефлексивной позиции, гуманистического мировоззрения, активности, инициативности, социально ориентированной позиции, обеспечивает стабильные ценностные ориентации личности, опору на базовые детерминанты позитивного культуротворческого жизнестроительства и личностной самореализации [4. С. 40–48].

Важно подчеркнуть, что информационное пространство является для обучающихся (особенно подростков) значимым социальным институтом, который снижает, а иногда даже нивелирует роль семьи и школы в процессе личностного развития. Безусловно, информационное пространство

сегодня — это и наиболее привлекательная сфера пассивного досуга, вытесняющего активные здоровьесберегающие формы.

Процесс становления личности растущего человека как «человека культуры» в современном информационном пространстве включает несколько взаимосвязанных и взаимовлияющих направлений. Как показывает педагогический опыт, наиболее эффективно он осуществляется в активном включении обучающихся в социокультурную практику: творческую, исследовательскую деятельность культурологической направленности, различные формы культуротворчества [1. С. 65–68]. Если ценности культуры осознаны личностью как собственные убеждения, они определяют их проецирование на отношение растущего человека к окружающим людям и к миру в целом.

В связи с этим перед педагогами встает задача организации высококачественного образовательного процесса, направленного на развитие качеств «человека культуры». Это требует вдумчивой, объективной и всесторонней оценки этого качества, позволяющей корректировать возника-

¹ Статья выполнена в рамках проекта «Художественное и культурологическое образование в общеобразовательных организациях: современные подходы оценки качества и взаимосвязь с общими образовательными результатами школьников» по поручению Министерства просвещения РФ

ющие проблемы и недостатки, индивидуализировать культурологическое образование, мотивировать обучающихся на саморазвитие [7].

Функциональная модель оценки качества культурологического образования

Нами разработана и апробирована функциональная модель оценки качества культурологического образования в информационном пространстве. К экспериментальной работе были подключены вузы и общеобразовательные организации Москвы, Ульяновска, Набережных Челнов, Ленинградской области, а также колледжи Московской области. Данная модель учитывает требования комплексного подхода к оценке качества образования и представляет собой совокупность функциональных компонентов, а именно:

- ◆ методологический компонент: обосновываются принципы организации и условия оценки качества образовательного процесса, направления психолого-педагогического сопровождения экспертной работы;
- ◆ целеполагающий компонент: обоснованы цели и задачи оценки качества культурологического образования в современном информационном пространстве, факторы его социально-педагогического эффекта;
- ◆ содержательный компонент: определяется содержание критериев оценки качества культурологического образования, конкретизируется система индикаторов (показателей), представлены программы психолого-педагогического сопровождения группы экспертов;
- ◆ технологический компонент: технологии, методики, педагогические ситуации, приемы проведения мониторинга, обеспечивающие реализацию функциональной модели;
- ◆ организационный компонент: формы организации оценки качества образовательного процесса;
- ◆ результативный компонент: планируемые результаты реализации модели, проверка ее эффективности, рефлексия результатов;
- ◆ супервизионный компонент: регламент супервизии, критерии отсроченного влияния культурологического образования на становление «человека культуры».

Данная функциональная модель направлена также и на оценку имманентных становлению «человека культуры» процессов социализации и инкультурации.

В этом контексте предметом анализа оценки влияния культурологического образования становится уровень овладения личностью социально одобряемых форм суждений и поведенческих стратегий. Сложность состоит в том, что здесь необходимо исследовать, как в образовательном процессе детерминируются не только внешние индивидуальные проявления освоения культуры (например, суждения), но и то, как формируются основы восприятия, мышления, эмоциональных переживаний.

Каким образом это может быть применимо, к примеру, для оценки уровня инкультурации, когда растущий человеку осваивает определенные «паттерны», под которыми понимают «культурные формы» – способы поведения

и коммуникации, знаки и символы, отражающие представления о реальности?

При разработке функциональной модели учитывалось, что результатом инкультурации является личность, осознанно воспринявшая требования определенной культурной среды, способная понимать и одновременно выступать в качестве носителя культурного разнообразия. Согласно мнению известного культуролога Дж. Хонигмана, «личность – культура, отраженная в индивидуальном поведении» [12. С. 132]. Таким образом, основное содержание инкультурации состоит в том, что личность «усваивает традиционные способы мышления и действия, составляющие культуру, которые отличают его общество от других человеческих групп» [11. С. 197].

Следовательно, показателем уровня инкультурации может выступать динамика сферы самосознания. Применительно к согласованию этого уровня с влиянием информационного пространства оценка качества культурологического образования должна учитывать возможности изменения самосознания личности растущего человека в процессе погружения в виртуальную коммуникацию (соцсети, интернет-коммуникации и др.). Интернет-пространство дает практически неограниченные возможности для экспериментирования с собственным Я, создания «виртуальных личностей» и сетевых идентичностей, реализации инвариантных потребностей и мотивов [13. С. 33].

В нашем исследовании предложена программа экспертного изучения структуры и направленности виртуального общения обучающихся, их самопрезентации, которые, как показали результаты эксперимента, в реальности создают повод для Я-изменений: участник виртуального общения стремится «примерить» на себя различные роли, новые образы и др. Анализ представленных в цифровом информационном пространстве так называемых «аватарок» позволяет достаточно объективно оценивать характеристики выстраивания социального образа, актуального для социально-психологических потребностей личности [6].

Очевидна значимость такого подхода, которая определяется тотальностью вовлеченности современных подростков в интернет-коммуникацию, которая, видимо, восполняет определенные «дефициты» современного молодого человека, зачастую испытывающего фрустрацию перед объективной социальной реальностью [10. С. 20–28].

Оценка содержания и направленности виртуального общения расширяет спектр возможностей представлений о социальном эффекте культурологического образования, его потенциала в развитии потребностно-мотивационной сферы личности, расширения стратегий самоконструирования в процессе становления самосознания.

Предлагаемые критерии направлены на изучение уровня познавательной активности обучающихся, их готовности к преодолению возникающих в коммуникации (в т.ч. виртуальной) проблем, умений критически осваивать информационный поток, а также уровень самоидентичности.

Обратим внимание и на такое направление оценки, как изучение уровня информационной культуры, которая в условиях информатизации современного общества приобретает особую актуальность для становления «человека

культуры» [8]. Однако несмотря на достаточно широкую практику информатизации процесса обучения, сегодня в мировой науке не существует однозначного понимания сущности информационной культуры личности.

В рамках различных наук данное понятие получает собственную интерпретацию. Ряд исследователей акцентируют внимание на роли информационной культуры в развитии способности к адаптации в постоянно изменяющихся социальных ситуациях, другие ученые видят в информационной культуре совокупность знаний, умений, навыков, направленных на реализацию информационных потребностей личности.

В рамках проведенного авторами исследования, критериями информационной культуры прежде всего являются:

- ◆ уровень самооценки обучающимися характера потребности в информации;
- ◆ оценка готовности обучающихся к компетентному осуществлению поиска информации о культурных событиях и тенденциях искусства в контексте различных информационных потоков и источников;
- ◆ оценка восприятия информации обучающимися;
- ◆ оценка мотивации обучающихся к участию в информационном общении культурологической направленности;
- ◆ уровень компьютерной грамотности.

Соотношение критериев оценки качества культурологического образования в современном информационном пространстве с психодиагностическими методиками может быть представлено в следующем виде (табл.).

Таблица

Критерии и методики оценки качества культурологического образования в информационном пространстве

Критерий	Психодиагностическая методика
Уровень самооценки	Методика исследования самооценки «Кто Я» (М. Кун, Т. Макпарленд)
Уровень инкультурации	Диагностика социальной эмпатии (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов)
Оценка выраженности рефлексивной позиции	«Диагностика рефлексивности» (А.В. Карпова)
Уровень коммуникативной компетентности	Диагностика эмоционального интеллекта (Н.Холл) Методика диагностики коммуникативной и социальной компетентности (КСК)
Уровень адаптации в социокультурных условиях	Диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд) Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич) Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационной сфере (О.Ф. Потемкина)
Уровень творческой активности и инициативности в социокультурной практике	Тест-эссе по критическому мышлению Энниса-Виера (адаптация)
Оценка информационной культуры обучающихся	Тест «Уровень информационной культуры» (Е.И.Рогов)

Заключение

В целом внедрение функциональной модели оценки качества культурологического образования в информационном пространстве отвечает требованиям к проведению инновационных преобразований в системе образования. Это касается как пересмотра ряда основополагающих положений структуры и содержания образовательных программ, так и разработки и апробации технологий, направленных на развитие культуры личности детей и молодежи. Актуальность этой проблемы возрастает при учете современного уровня развития информационного пространства, степени и характера его влияния на растущего человека, развитие культуры личности [2. С. 21–29].

Данные, полученные в ходе нашего исследования, подтверждают, что программы, направленные на формирование у подрастающего поколения глубоких знаний о культуре, устойчивого интереса к ней, ответственности за ее сохранение, способности и потребности использовать информационные средства для самообразования и самореализации, оказывают значительное позитивное влияние на повышение культурного уровня детей и молодежи.

В таких программах особенно важно учитывать потенциал ценностно-мировоззренческого блока педагогического сопровождения обучающихся, иначе говоря, поставить акценты на обеспечении преемственности ценностей, идеалов, достижений национальной культуры. Это обеспечивает реализацию профилактических мероприятий по преодолению отклоняющегося поведения, негативизма, деформации сознанием, ложными идеалами, которые транслируются информационным пространством [5].

Культурологическое образование оказывает влияние на становление личности современных обучающихся прежде всего через развитие эмоциональной культуры, чувства прекрасного, рефлексивной позиции, эмпатии, чувствительности к образам искусства, которые играют особую роль в воспитании ответственности и приобщении обучающихся к решению задач сохранения национальной культуры [9. С. 172–178].

В процессе внедрения функциональной модели immанентно осуществляется проектирование совместной творческой социокультурной деятельности культурологической направленности. Участие в таких проектах, мероприятиях способствует накоплению положительного социального опыта приема и трансляции культурных ценностей, общения и культуротворческой социально ориентированной деятельности [3. С. 33–38].

Результаты констатирующего этапа исследования подтвердили эффективность разработанной функциональной модели, которая определяется объективностью предлагаемых подходов к оценке качества культурологического образования и актуальностью выдвигаемых позиций в отношении решения определенных в рамках мониторингов проблем.

Как показывают результаты нашего исследования, реализация культурологического образования требует

разработки и внедрения продуманного педагогического сопровождения процесса личностного развития каждого обучающегося в контексте его инкультурации, освоения

модуса культуры, ее кодов и ценностей, самоидентификации и готовности к критическому восприятию получаемой информации.

Литература

1. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вопросы образования. 2008. № 1. С. 65–86.
2. Астафьева О.Н. Информационно-коммуникативная компетентность личности в условиях становления современного информационного общества // СОЦИС. 2000. № 6. С. 21–29.
3. Библер В.С. Культура: диалог культур // Вопросы философии. 2005. № 6. С. 33–38.
4. Егорычева И.Д. К вопросу о роли рефлексии в самореализации и ее типах // Актуальные проблемы психологического знания. 2011. № 4. С. 40–48.
5. Каган М.С. Философская теория ценности. СПб., 1997.
6. Лазарев М.А., Подвойский В.П., Стукалова О.В. Педагогическое обеспечение преодоления социально индифферентности студентов гуманитарных вузов: социально-культурный подход. М., 2016.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 2004.
8. Подвойский В.П., Бутов А.Ю., Оленев С.М., Лазарев М.А. Козволюция как инновационная идея в системе психолого-педагогических наук // Гуманитарное пространство. 2012. № 1. С. 163–174.
9. Сощенко И.Г. Сознание человека в социокультурной динамике информационного общества // Мир человека и человек в мире: философско-теоретические и научно-методологические аспекты. Ставрополь, 2007. С. 172–178.
10. Тхостов А.Ш. Культура и патология: побочные эффекты социализации // Национальный психологический журнал. 2006. Ноябрь. С. 20–28.
11. Herskovits M.J. Cultural Anthropology. New York, 1955.
12. Honigman J.J. Culture and Personality. New York, 1954.
13. Stukalova O.V. The system of cultural and creative development of students in educational environment of higher education institutions in the sphere of culture and art // Espasios. 2017. Vol. 38. No. 56. P. 33.

References

1. Asmolov, A.G. Strategy of socio-cultural modernization of education: on the way to overcoming of the crisis of identity and building of civil society. *Problems of education*. 2008. No. 1. P. 65–86.
2. Astafieva, O.N. Informational communicative competence of personality under conditions of formation of modern information society. *SOTSIS*. 2000. No. 6. P. 21–29.
3. Bibler, V.S. Culture: dialog of cultures. *Problems of philosophy*. 2005. No. 6. P. 33–38.
4. Egorycheva, I.D. On the problem of role of reflection in self-realization and it's types. *Actual problems of psychological problems*. 2011. No. 4. P. 40–48.
5. Kagan, M.S. Philosophical theory of value. St.-Petersburg, 1997.
6. Lazarev, M.A., Podvoysky, V.P., Stukalova, O.V. Pedagogical support for overcoming of social indifference in students of humanitarian universities: social cultural approach. Moscow, 2016.
7. Leontiev, A.N. Activity. Consciousness. Personality. Moscow, 2004.
8. Podvoysky, V.P., Butov, A.Yu., Olenev, S.M., Lazarev, M.A. Co-evolution as innovative idea in the system of psychological pedagogical science. *Humanitarian space*. 2012. No. 1. P. 163–174.
9. Soshenko, I.G. Consciousness of human being in socio-cultural dynamic of information society. In: *The world of human being and human being in the world: philosophical theoretical and scientific methodological aspects*. Stavropol, 2007. P. 172–178.
10. Tkhostov, A.Sh. Culture and pathology: side effects of socialization. *National psychological journal*. 2006. November. P. 20–28.
11. Herskovits, M.J. Cultural Anthropology. New York, 1955.
12. Honigman, J.J. Culture and Personality. New York, 1954.
13. Stukalova, O.V. The system of cultural and creative development of students in educational environment of higher education institutions in the sphere of culture and art. *Espasios*. 2017. Vol. 38. No. 56. P. 33.